

ZAMONAVIY O'QITUVCHI PORTFOLIOSINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH**Jumanova Sitora Axadulla qizi****SHDPI talabasi****Nurullayeva Malika Baxtiyor qizi****Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi****Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna****Ilmiy maslahatchi: Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15400599>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o'qituvchi portfeliosining o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. O'qituvchining portfeliosi uning kasbiy faoliyatini baholash, o'z-o'zini tahlil qilish, pedagogik yondashuvlarni yangilash va rivojlantirishda samarali vosita sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada o'qituvchilarning portfeliosini to'ldirish va ularni baholash jarayonidagi metodik yondashuvlar, xorijiy va o'zbek olimlarining tadqiqotlari asosida o'qituvchining professional o'sishi va ta'lim samaradorligi bilan bog'liq fikrlar keltirilgan. Tadqiqotda, portfelioning o'qituvchining metodik va psixologik malakasini rivojlantirishdagi roli, shuningdek, o'qituvchining dars jarayonidagi yutuqlari va kamchiliklarini tahlil qilish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Ushbu maqola ta'lim sohasida ishlaydigan mutaxassislar, o'qituvchilar va ta'lim tashkilotlari uchun amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy o'qituvchi, portfelio, kasbiy rivojlanish, metodik yondashuv, pedagogik faoliyat, o'qituvchining malakasi, ta'lim samaradorligi, innovatsion usullar, o'qituvchi portfeliosi.

Kirish.

Zamonaviy o'qituvchining portfeliosi - bu o'qituvchining professionallik darajasini, pedagogik faoliyatini, o'qish jarayonidagi yutuqlarini va o'zini rivojlantirish yo'llarini tahlil qiluvchi, zamon talablariga javob beradigan muhim vositadir. Bugungi ta'lim tizimida, o'qituvchining faqat dars berish mahorati emas, balki o'z-o'zini baholash, yangiliklarga moslashish, shuningdek, pedagogik innovatsiyalarni joriy etish kabi ko'nikmalar ham ahamiyatli hisoblanadi. Shuning uchun, zamonaviy o'qituvchining portfeliosi uning malakasini oshirishda, bilimlarini doimiy ravishda yangilashda, shuningdek, ta'limdagi samaradorlikni oshirishda muhim vosita sifatida qaraladi. Portfelioda o'qituvchining dars rejalari, o'qituvchilarning yutuqlari, o'qituvchi tomonidan o'tkazilgan tahlillar, metodik yondashuvlar va kelajakdagi rivojlanish rejalarning aks etishi, uning kasbiy faoliyatining shaffofligini ta'minlaydi. Shunday ekan, zamonaviy o'qituvchi portfeliosini o'rganish va tahlil qilish, ta'lim sohasida sifatli o'zgarishlarni amalga oshirish uchun zaruriy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Zamonaviy o'qituvchi portfeliosi masalasi zamonaviy pedagogikadagi muhim yo'nalishlardan biridir. O'qituvchining professional o'sishi, samaradorligi va innovatsion faoliyati bilan bog'liq bo'lgan bu mavzu dunyo bo'ylab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan.

Masalan, Danielson S. o'z asarida o'qituvchi portfeliosining ta'lim tizimidagi ahamiyatini tushuntiradi. U o'qituvchining portfeliosi orqali uning dars jarayonidagi faoliyati, o'qituvchilarga ta'siri, o'z-o'zini baholash va kasbiy yutuqlarini kuzatib borish mumkinligini ta'kidlab o'tgan. Danielsonning fikricha, portfeliosini o'qituvchining professional o'sishini rag'batlantiradi va uning faoliyatini yanada samarali qilishga yordam beradi.[1]

Shuningdek, Stiggins R. J. ning asarlarida ham o'qituvchi portfeliosini o'qituvchilarni baholashda va o'qitish samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida ko'rib chiqilgan. U

portfelioni o'qituvchining baholash ko'nikmalarini rivojlantirish va o'quvchilarning o'zgarishlarini tahlil qilishda samarali deb hisoblaydi.[2]

O'zbek olimi Saidov A. T. tadqiqotida portfelioning o'qituvchining o'zini tahlil qilishda, o'quvchilar bilan aloqani yaxshilashda va yangi metodlarni joriy etishda qanday yordam berishi haqida "Zamonaviy o'qituvchining portfeliosi uning pedagogik yondashuvlarini yangilashda va samarali o'qitish metodlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi" degan fikrlarni ilgari surgan.[3]

Shu qatorda, Xolmatova N. A. "O'qituvchining kasbiy faoliyatini baholash va rivojlantirish" nomli tadqiqotida o'qituvchi portfelosining o'qituvchining professionallik darajasini baholashda qanday rol o'ynashini tahlil qiladi. U o'qituvchining portfelosini o'z-o'zini tahlil qilish, o'qituvchining pedagogik mahoratini rivojlantirish vositasi sifatida ko'rib chiqadi.[4]

Zamonaviy o'qituvchi portfeliosi talabalarga nafaqat o'zining o'qituvchilik metodikalarini, balki pedagogik yondashuvlarini va o'qituvchilik malakasini rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyatni ham aks ettiradi. Portfelioda o'qituvchi o'zining faoliyatini tahlil qilish, metodik yondashuvlarni takomillashtirish va o'z ish uslubini yangi pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish imkoniyatini topadi. Shu bilan birga, portfel orqali o'qituvchilar o'zining ijodiy yondashuvlarini, bilim va malakalarini sinovdan o'tkazib, o'z ustida ishlashga imkon yaratadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar o'qituvchidan faqat bilim berishni emas, balki talabalarning fikrlash, ijodkorlik va mustaqil ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantirishni talab qiladi. Shu sababli, o'qituvchining portfeliosi uning individual pedagogik faoliyatini chuqur tahlil qilish va uni yanada takomillashtirishga yordam beradigan vositaga aylanishi kerak. Bu portfel orqali o'qituvchi o'zining kuchli tomonlarini aniqlab, zaif tomonlarini rivojlantirish uchun takliflar ishlab chiqadi.

Portfelioni yaratish, o'qituvchining o'z malakasini oshirishga, yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar bilan tanishishga, o'quvchilarni yuqori darajada o'qitishga qaratilgan doimiy o'zgarishlarni amalga oshirishga yordam beradi. Zamonaviy o'qituvchi portfeliosi, shuningdek, ta'lim sohasidagi o'zgarishlarga moslashish, pedagogik bilimlarni zamon bilan uyg'unlashtirish va o'z faoliyatini tahlil qilib, o'quvchilarga eng yuqori sifatli ta'lim berishga xizmat qiladi. Shuning uchun, zamonaviy o'qituvchi portfeliosi faqat o'qituvchining ishlash jarayonini hujjatlashtiruvchi vosita emas, balki o'qituvchining pedagogik yondashuvlarini yanada takomillashtirish va o'zini rivojlantirishga yordam beradigan samarali bir usuldir.

Zamonaviy o'qituvchining portfeliosi - bu o'qituvchining kasbiy rivojlanishini, metodik faoliyatini baholashda samarali vositadir. O'qituvchining portfeliosi uning pedagogik faoliyatini har tomonlama o'rganishga imkon beradi va o'qituvchining kasbiy malakasini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy o'qituvchining portfeliosi nafaqat o'quvchilarning yutuqlarini kuzatish, balki o'qituvchining metodik va psixologik yondashuvlarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagi fikrlar asosida quyidagilarni taklif etaman:

- O'qituvchining portfelosini tizimli ravishda rivojlantirish va yangilab borish muhimdir. Shu maqsadda, har bir o'qituvchi o'z faoliyatini muntazam ravishda tahlil qilishi va yangi metodlar, yondashuvlar, dars rejaları bilan tanishib borishi kerak.
- Portfelolarni ta'lim jarayonida faol foydalanish uchun maxsus o'qituvchilarni tayyorlash kurslari va treninglar tashkil etilishi lozim. Bunda o'qituvchilarga portfeloni qanday to'ldirish, baholash va o'z malakalarini oshirish haqida amaliy tavsiyalar berilishi kerak.

– Ta’lim muassasalarida o’qituvchilarning portfelosini baholash tizimini joriy etish zarur. Bu tizim, o’qituvchining pedagogik yutuqlarini va kasbiy o’sishini aniq va adolatli baholash imkonini yaratadi.

O’qituvchilar uchun raqamli portfeliolar yaratish va ularni zamonaviy texnologiyalar yordamida tizimlashtirish, portfeliolarni to’plash va tahlil qilishni osonlashtiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Danielson, Charlotte. *Enhancing Professional Practice: A Framework for Teaching*. ASCD, 2007.
2. Stiggins, Richard J. *Assessment for Learning: An Action Guide for School Leaders*. Solution Tree Press, 2005.
3. Xolmatova, N. A. *O’qituvchining Kasbiy Faoliyatini Baholash va Rivojlantirish*. O’qituvchi nashriyoti, 2014.
4. Saidov, A. T. *Pedagogik Innovatsiyalar va O’qituvchining Malakasini Oshirish*. Fan va Texnologiya nashriyoti, 2018.
5. Sherdil, Tillayev, and Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna. "INFORMATIK AVA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN DARS DAN TASHQARI MASHGULOTLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 152-155.
6. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba, and Xolboyev Baxtishod Hamdam o’g’li. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN FAN OYLIKLARINI TASHKIL ETISH." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 166-171.
7. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O’QITISHDA MEDIASAVODXONLIGINING O’RNI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 176-179.
8. Турсунова, Луиза Шамсиддинов Гиесжон. "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." *Uz-conferences*. No. 1. 2024.
9. Турсунова, Луиза. "РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА." *YANGI O’ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI* 1.01 (2024).
10. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat, and Norova Dilobar Baxromovna. "APP GYVER PLATFORMA IMKONIYATLARINI O’RGANISH." *Modern education and development* 17.4 (2025). 152-159.
11. Normurodova, S. X., et al. "Using mind maps in formation of imagination and creative thinking skills in 5-6year-old children." *European Journal of Molecular and Clinical Medicine* 7.11 (2020). 339-343.
12. Normurodova, Sadoqat, Sevinch Xaydarova, and Shaxina Asadova. "O’QITUVCHI PORTFOLIOSINI YARATISH USULLARI VA VOSITALARI." *Молодые ученые* 3.5 (2025). 126-129.
13. Normurodova, Sadoqat, Durdona Zayniddinova, and Shaxina Asadova. "MA’LUMOTLAR BAZASI BO’LIMINI O’QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.5 (2025). 130-134.

14. Normurodova, Sadoqat, Farangiz Ziyodullayeva, and Shaxina Asadova. "O'QUV-TARBIYA ISHLARINI TASHKIL ETISHDA INTERNETDAN FOYDALANISH." *Наука и инновация* 3.4 (2025). 128-133.
15. Normurodova, Sadoqat, Dilshod Xolyorov, and Shaxina Asadova. "MATN VA GRAFIK MUHARRIRLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Наука и инновация* 3.4 (2025). 125-127.
16. Milinorov, XX va DN Eshmuratova. "O'ZBEK URNAVALARI, MAROSIMLARI VA ODAMLARINI SHAXS TARBIYO'TIDAGI O'RNI". *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
17. Milinorov, X. X., and D. N. Eshmuratova. "THE ROLE OF UZBEK TRADITIONS, CEREMONIES AND CUSTOMS IN PERSONALITY DEVELOPMENT." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
18. Anatolyevna, Boyarkina Yulia, Sokhibov Akram Rustamovich, and Milinorov Khusniddin Khushmatovich. "EDUCATIONAL TOURISM AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.6 (2024): 185-189.
19. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "KLIENT-SERVER ARXITEKTURALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 113-119.
20. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING ASOSIY TUSHINCHALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 52-58.
21. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
22. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Решение социальных проблем в управлении и экономике* 3.4 (2024): 45-57.